

Título: Teatro "Vicente Mora" monumento patrimonial de singularidad.

Temática: *Paisaje urbano e histórico: conservación, transformación e identidad.*

Autora: Naysuní Sarabaza Hernández, estudiante de 4to año de Ingeniería Civil, (correo) nsarabaza@nauta.cu y naysunisarher@civil.cujae.edu.cu

Tutora: Dra. Ing. Odalys Álvarez Rodríguez, (correo) oar@civil.cujae.edu.cu

Institución: Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" CUJAE

RESUMEN

En la provincia Artemisa, municipio Guanajay, tierra natal de Carlos Baliño, podemos encontrar una imponente edificación, el teatro "Vicente Mora", escenario de la vida cultural guanajayense, y digno representante del estilo ecléctico que sobresale por el atrevimiento que supone su fachada. Martín Mora Díaz, alcalde de Guanajay y representante de la cámara del Partido Liberal, en 1929 decidió construir un ejemplar que fuese bello y suntuoso, severo y elegante, moderno para la época. El majestuoso palacio se construyó en tan solo ocho meses, y se convirtió en un hermoso templo del Arte y del Progreso. Renombrados artistas desfilaron por su escenario como los hermanos Lecuona y el cantante argentino de tango, Alberto Gómez además de celebrar allí honorables acontecimientos políticos. Esta edificación honraría la memoria del padre del alcalde, un sencillo y humilde campesino, de ahí el nombre "Vicente Mora". En 1988 mi espléndido teatro cerró sus puertas al público con el objetivo de realizar reparaciones, comenzando desde ese momento la lenta agonía por volver a verlo resplandecer. Hoy esa ilusión no parece una utopía gracias a los miembros de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. El presente trabajo expone el panorama histórico de la edificación, los valores arquitectónicos y constructivos además se muestran las propuestas de conservación de los valores patrimoniales del inmueble. Para hablar de identidad cultural y cubanía no se puede dejar de mencionar ésta obra artística caracterizada de excelencia. Abrir nuevamente sus puertas lo hará trascender a nuevas generaciones como un testimonio irrefutable.

Palabras claves: teatro, cultura, restauración, renovación, conservación, identidad, patrimonio.

ABSTRACT

In Artemisa province, Guanajay municipality, Carlos Baliño's birthplace, we can find an imposing building, the "Vicente Mora" theater, the scene of Guanajay cultural life, and a worthy representative of the eclectic style that stands out for the daring of its façade. Martín Mora Díaz, mayor of Guanajay and representative of the Liberal Party chamber, decided to build a specimen that was beautiful and sumptuous, severe and elegant, modern for the time. The majestic palace was built in just eight months, and it became a beautiful temple of Art and Progress. Renowned artists paraded on its stage such as the Lecuona brothers and the Argentine tango singer, Alberto Gómez, as well as celebrating honorable political events there. This building would honor the memory of the mayor's father, a simple and humble peasant, hence the name "Vicente Mora". In 1988 my splendid theater closed its doors to the public in order to carry out repairs, starting from that moment the slow agony of seeing it shine again. Today that illusion does not seem like a utopia thanks to the members of the Office of the Historian of the City of Havana. The present work exposes the historical panorama of the building, the architectural and constructive values, as well as the proposals for the conservation of the property's heritage values. To speak of cultural identity and Cubanness, one cannot fail to mention this artistic work characterized by excellence. Opening its doors again will make it transcend to new generations as an irrefutable testimony.

Keywords: theater, culture, restoration, renovation, conservation, identity, patrimony.